

**DA UTOPIA AO CONCRETO:
OS PRÉDIOS HABITACIONAIS LINEARES E CURVILÍNEOS DE
AFFONSO REIDY COMO EXPERIÊNCIA TIPOLÓGICA E CONSTRUTIVA**

Gilberto Flores Cabral

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR- UFRGS)
Doutor em História (PPGHistória-UFRGS)
Professor Titular da Faculdade de Arquitetura (UFRGS)

Av Soledade 235, Porto Alegre, RS
Fones : 33389560/99632272
Fax: 37377181
E-mail: cabweb@terra.com.br

DA UTOPIA AO CONCRETO: OS PRÉDIOS HABITACIONAIS LINEARES E CURVILÍNEOS DE AFFONSO REIDY COMO EXPERIÊNCIA TIPOLOGICA E CONSTRUTIVA.

RESUMO

A obra exemplar de Affonso Reidy, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, ou simplesmente “Pedregulho”, no Rio de Janeiro, com aproximadamente sessenta anos de existência, constitui-se em um dos mais significativos experimentos arquitetônicos realizados no quadro da arquitetura modernista brasileira. O conjunto caracterizou-se como uma rica experimentação e exploração tipológica e construtiva dentro do idioma modernista, referenciando-se, especialmente, a proposições corbusianas, justificando-se abordá-lo através de novos pontos de vista. Interessa especificamente a este trabalho enfocar o bloco A do conjunto, como exemplar de um tipo arquitetônico proposto por Reidy, o prédio habitacional sinuoso e de crescimento linear potencialmente ilimitado, enquanto um interessante caso de aplicação do concreto armado. O exemplo revela uma síntese entre os extremos da plástica livre e da repetição modular sistemática e geometricamente ordenada, que o material e suas tecnologias e processos típicos permitem. O sistema estrutural adotado permitiu rigorosa sistematização de células e componentes, simultaneamente possibilitando sutis inflexões e curvaturas contínuas. Ensejou a criação de construção similar a uma macro-estrutura sobre pilotis, potencialmente expansível conforme direções variáveis e adaptável a diferenciações do terreno natural e do sítio urbanizado. O tipo proposto, depois replicado no conjunto Gávea e outros projetos, situa-se em uma escala entre o urbano e o campo do objeto autônomo arquitetônico, rompendo limites convencionais das práticas e das concepções arquitetônicas e urbanísticas em termos funcionais, estéticos e construtivos. Estes prédios, provavelmente inspirados nos projetos oníricos de viadutos habitáveis sinuosos corbusianos originados no Rio de Janeiro e Argel, invocam uma rica poética de interação entre paisagem e construção, fundamental no imaginário e no ideário de Le Corbusier. Entretanto, as propostas de Reidy deles se afastam enquanto conjunto de proposições lúcidas e realistas, aplicadas rigorosamente à solução de programas definidos e pragmáticos, utilizando o concreto armado como meio de realização de uma invenção improvável.

ABSTRACT

The exemplary work of Reidy, the Pedregulho housing complex, now approximately sixty years old, is one of the most important architectural experiments produced in the scope of the Brazilian architectural modern movement. The complex constitutes a rich exploration of architectural morphology and building technical solutions, cleverly encompassing references to the work of other architects of the movement, especially Le Corbusier. This text discusses specifically the “A” building” of Pedregulho, a “serpentine” housing development of potentially indefinite linear growth, as an outstanding example of the use of reinforced concrete, both in aesthetical and building terms, exploring the extremes of plastic freedom and modular systematic repetition that this material and its respective technologies and building processes allow. The expansion is facilitated by the structural modules geometric repetition, but, at the same time, subtle inflexions and curves can be obtained, enhancing the adaptation to site and urban surroundings. The material and its structural system also allow the creation of a building similar to “macrostructures”, integrating various types of housing, pedestrian paths, common spaces and facilities, blurring the conventional limits between the architectural object and the urban system both in terms of design and use. The building was probably meant by Reidy as a type of housing solution to be applied at least in the typical situation encountered in Rio, as the Gávea building and the project for Catacumba which he also designed, seem to prove. The Reidy proposal was inspired by the curvilinear housing viaducts conceived in Rio (1929 and 1936) and Algiers, the most radical and oneiric Corbusian urban proposals. Reidy accomplished the superior task of adapting Le Corbusier’ architectural poetics into lucid and pragmatic propositions, retaining one of the deepest meanings of modern movement’s ideology, the paradoxical relationship between nature and construction.

A obra exemplar de Reidy, o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido por Pedregulho, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, hoje com aproximadamente sessenta anos de existência, constitui-se em um dos mais significativos experimentos arquitetônicos realizados no quadro da arquitetura modernista brasileira. O conjunto caracterizou-se, como foi freqüente na obra de Reidy, como uma rica experimentação e exploração tipológica e construtiva dentro do idioma modernista, referenciando-se, especialmente, a proposições corbusianas.

Interessa a este trabalho focar um tipo arquitetônico proposto por Reidy, o prédio habitacional sinuoso e de crescimento linear potencialmente ilimitado, como o Bloco A de Pedregulho, que apareceria depois no único volume construído do Conjunto Gávea e no projeto não realizado de Catacumbas. Este tipo será visto enquanto caso significativo de aplicação do concreto armado, situando-se entre os extremos da plástica livre e da repetição modular geometricamente ordenada, que o material e as tecnologias e processos a ele próprios permitem. A expansão é dada basicamente através de módulos estruturais que se repetem, mas que são, ao mesmo tempo, passíveis de sutis inflexões e curvaturas.

Do mesmo modo, o sistema estrutural adotado possibilita a criação de construção similar a uma megaestrutura, embora em dimensões e com amplitude funcional reduzida. Elevada por pilotis, potencialmente expansível em direções variáveis e adaptável à morfologia do terreno natural e do entorno urbanizado, esta estrutura se adequaria à diversidade do sítio de implantação. Do mesmo modo, poderia absorver parte dos equipamentos urbanos complementares à habitação social, idealizados por Reidy. O conjunto Pedregulho também representa, estética, construtiva e funcionalmente, a aplicação do concreto em uma escala situada entre o urbano e o campo do objeto discreto arquitetônico, expandindo os limites convencionais das práticas e das concepções arquitetônicas e urbanísticas.

O conjunto Pedregulho possibilita entender a importância da obra de Reidy no quadro da arquitetura modernista brasileira, como exemplar significativo de uma concepção peculiar do autor sobre o ideário modernista em termos não só das questões relativas a correlações entre lugar, forma e função, mas, especialmente, das atitudes sistemáticas do arquiteto na aplicação das técnicas e materiais dentro do processo de construção.

Embora Reidy seja unanimemente considerado como membro do trio de pioneiros do modernismo arquitetural brasileiro, juntamente com Lucio Costa e Oscar Niemeyer, sua obra é relativamente menos estudada, talvez devido em parte a sua menor

longevidade. Apesar da excelência de análises já clássicas como as de Bruand e Mindlin,¹ além de abordagens mais recentes como as de Caixeta e Bondouki², a obra de Reidy ainda representa rico material para reflexão.

Reidy se distingue da tendência à experimentação formal libertária e busca de originalidade que caracterizou a obra de Niemeyer, freqüentemente confundida, pelo menos para um público leigo, como característica central da produção modernista brasileira. Destaca-se também da tendência de Lucio Costa em estabelecer correlações recursivas entre produção modernista e raízes históricas, favorecendo fundamentos “clássicos” da composição arquitetônica, ou explorando assimilações e referências comuns “inatas” entre o modernismo e a arquitetura vernácula brasileira.

A obra de Reidy parece seguir rigorosamente uma “recherche patiente” corbusiana, no sentido do estabelecimento de uma disciplina lógica formal em todas as dimensões do projeto, desde a formulação do programa até a concretização da obra.

Em termos estritamente da construção e utilização de materiais e técnicas, a postura sistemática e metódica de Reidy é peculiar. Distingue-se, por exemplo da “démarche” de Niemeyer com respeito às técnicas, desafiando limites práticos do concreto armado, problemas que entretanto legava a um grupo de excelentes calculistas que sempre o secundaram.

A atitude de Reidy, seja por suas responsabilidades formais junto à prefeitura do Rio, seja pelas relações sistemáticas que mantinha com a engenheira Carmem Portinho e com as equipes técnicas que com ele trabalhavam, era a de co-participação intensa e íntima nas soluções e operações construtivas, aproximando e integrando efetivamente projeto, solução técnica e efetiva realização. Reidy manteve em sua prática um processo de constante aprendizado que envolvia todos os aspectos e dimensões técnicas, sócio-econômicas e artísticas da arquitetura, aproximando o atelier do canteiro. Nas palavras de Burle Marx:

“[No trabalho de Reidy] a inventividade, a procura de novas proposições se respaldavam no conhecimento que ele procurava acumular, como ferramenta para respostas completas e objetivas aos problemas que surgem na resolução dos espaços. Assim, Reidy foi somando experiência em tudo aquilo que se

¹ BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1991. MINDLIN, Henrique. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

² CAIXETA, Eline Maria M.P. *Uma arquitetura para a cidade: a obra de Affonso Eduardo Reidy*. In *Arqtexto*. Porto Alegre. UFRGS. Faculdade de Arquitetura/PROPAR, n.2, 2002. BONDUKI, Nabil. *A habitação social alavanca a carreira de Reidy*. In: BONDUKI, Nabil (org.). *Affonso Eduardo Reidy*. Lisboa: Editorial Blau, 20

*relacionava com arquitetura, desde as técnicas construtivas, passando pelo cálculo estrutural, até o menor detalhe de construção de um jardim. [...] Assim foi no parque do Flamengo, em que sua atuação como urbanista definiu o traçado viário atual, que permitiu utilizar como parque uma área fadada a ser um emaranhado de avenidas, com pequenas ilhas verdes entre elas*³

Reidy parece se distinguir também em termos do processo criativo no âmbito do projeto arquitetônico. Seus projetos por vezes integram livremente referências e soluções de outros arquitetos, sem com isso deixarem de constituir-se produtos altamente inovadores e de excelência. Como observa Bruand, em Pedregulho Reidy incorporou aberturas quadradas centralizadas nos painéis de vedação em elementos vazados que referem-se a soluções do Parque Guinle de Lucio Costa, enquanto as coberturas dos prédios comunitários evocam o Oscar Niemeyer da Pampulha. No mesmo sentido, em sua proposta para o Centro do Rio, Reidy criou uma composição de “redents” e incorporou o museu de “Croissance Illimitée” corbusianos. Reidy exerceu uma lógica de invenção que não excluía um processo de composição e recomposição de referências que opera e integra tanto soluções plásticas e estruturais de outros arquitetos, quanto formas próprias e novas a seus projetos, sempre com resultados inovadores.

As relações de Reidy com Le Corbusier também parecem peculiares dentro do quadro dos arquitetos vanguardistas brasileiros. Tendo sido o único a trabalhar em ambos os projetos paradigmáticos de 36, o Ministério da Educação e Saúde e Cidade Universitária, Reidy parece seguir mais diretamente os preceitos e proposições urbanísticas corbusianas do que seus colegas modernistas.

A obra de Reidy junto à prefeitura carioca segue um grande esquema urbanístico, que lhe confere uma coerência fundamental, podendo ser dividido em três componentes essenciais: as operações centrais de renovação urbana, os grandes aterros e, em uma re-interpretação das lógicas do viaduto habitável em outra escala, os grandes conjuntos habitacionais, como o Conjunto Pedregulho. Em sentido geral podem-se estabelecer referências entre tal esquema e as visões e concepções de Le Corbusier sobre o Rio, elaboradas em sua visita de 1936.

Reidy descreveu seu esquema para o Rio em carta a Le Corbusier, enumerando claramente seus componentes:

³ BURLE MARX, Roberto. in BONDUKI, op.cit., p.129.

“1- As novas avenida à beira mar : Praia de Botafogo, Flamengo , Glória até o aeroporto Santos Dumont

2- Planejamento do Santo Antonio

3 - Continuação da grande Avenida Norte-sul, sob pilotis, passando no centro da cidade...”⁴

Prosseguia explicando a abertura da Avenida Getúlio Vargas e o Túnel do Morro da Conceição, ligação viária com a Avenida Brasil, os grandes acessos de longo curso da cidade, tão significativos nas concepções urbanísticas corbusianas.

Finalmente Reidy completava a exposição de seu “plano” com fotos do Pedregulho em obras, qualificando o conjunto como “unidade vicinal” e integrando-o ao grande esquema urbano.

Le Corbusier no Rio em 36

Em 1936 no Rio de Janeiro, Le Corbusier buscou ordenar todas as suas atividades e projetos em um grande esquema urbano para a cidade, tomado, como colocou Comas, como verdadeira “cidade exemplar”⁵, que ele expressou em desenhos concisos e palestras. O esquema, embora pouco formalizado enquanto um plano urbanístico, detinha grande coerência e propunha uma completa re-estruturação da cidade. Baseava-se em grandes elementos existentes ou propostos pelo próprio Le Corbusier, como aqueles próprios do sítio, grandes linhas de viadutos habitáveis e um novo centro urbano situado junto ao centro tradicional. Este centro renovado concentrava ou se coligava a grandes equipamentos, áreas e pólos funcionais e institucionais, incluindo a Cidade Universitária e o Ministério da Educação e Saúde, que figuravam como focos de uma nova urbanidade, além da área industrial junto ao porto e o aeroporto. Como colocou Tsiomis,⁶ o Aeroporto do Rio passa a ser para Le Corbusier o verdadeiro elemento central da cidade, mais que praças cívicas ou prédios institucionais como propusera Agache, considerado como equipamento funcional e simbólico da nova era. Le Corbusier propôs um grande cruzamento central das vias estruturadoras e viadutos habitáveis junto à avenida Rio Branco, em um gesto simbólico clássico, como no centro da “Ville Contemporaine”⁷. Deste modo, o Rio

⁴ Carta de Reidy a Le Corbusier desde o Rio em 6 de Abril de 49 --- SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela/Projeto, 1987.p. 194-195.

⁵ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Le Corbusier: os riscos brasileiros de 1936. In: TSIOMIS, Yannis (coord.). *Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998, p.30-31.

⁶ TSIOMIS, Yannis. Da utopia e da realidade da paisagem. In: TSIOMIS, Yannis (coord.). *Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998, p.17-18.

⁷ O croquis mostra o mapa esquemático do Rio, enfatizando o centro urbano, lendo-se as seguintes anotações: CC - centro cívico; AE - aeroporto; A5 - auto-estrada a 5 metros, A100 - auto-estrada a 100 metros; viaduto habitável; Cub - cidade universitária; Rb - avenida Rio Branco; M - ministérios; estação ferroviária; CA - cidade dos negócios; BM -

passava a satisfazer o ideal corbusiano de ter seu centro acessível por “terra, mar e ar”.

Le Corbusier apresentou sucintamente seu esquema na quarta conferência de 36 no Rio:

Vejam um esquema que lhes indicará o que entendo. Coloca uma cidade universitária na Quinta... o porto , perto do aeroporto e nos lembra as obras de Passos, a baía do rio; esta auto estrada terá por finalidade alimentar uma paisagem pela avenida Rio Branco, um centro de negócios importante a instituir, cercado de áreas livres necessárias, com circulações, cruzamentos Em seguida aqui há uma possível ligação com, de um lado, o aeroporto, e de outro lado, o edifício do ministério, enfim, possibilidades para o futuro...⁸.

Os viadutos serpenteantes constituem, entretanto, os elementos essenciais da proposta. Esboçados pela primeira vez no Rio em 1929, desenvolvidos no “Plan Obus” de Argel (1931), e retomados ainda no Rio em 36, essas mega-estruturas em concreto avançaram, como nenhuma outra proposição, o ambicioso programa do urbanismo e da arquitetura modernistas, constituindo-se nas propostas mais espetaculares, radicais e assustadoras do movimento, tendo sido qualificados por Manfredo Tafuri, como “*a hipótese teórica mais elevada da urbanística moderna, ainda insuperada tanto em nível ideológico como formal*”⁹. O Rio forneceu elementos de inspiração local como a vegetação luxuriante, as montanhas, as praias, os embarcadouros “*mais belos do mundo*”, os barracos favelados “sobre pilotis” contra a encosta denominados “*ninhos de pássaro planador*” de onde de divisava a paisagem além do próprio aqueduto de Santa Tereza, transformado em viaduto com a implantação da famosa linha de bondes¹⁰. A plenitude dos corpos femininos, desenhados por Le Corbusier no Rio, cujas curvas pareciam homólogas à caprichosa topografia, associadas aos meandros dos rios do Prata, induziam uma intensa ênfase biomórfica em nova fase da obra corbusiana.¹¹

avenidas à beira mar. O esquema é reproduzido em In: SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela:/Projeto, 1987. p.156.
SANTOS et al., op.cit., p.156.

⁸ LE CORBUSIER. Conferência “A moradia como prolongamento dos serviços públicos”, realizada em 10/08/1936, no Rio de Janeiro. In: BARDI, Pietro Maria. Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1984, p.164

⁹TAFURI, Manfredo. Projecto e utopia. arquitetura e desenvolvimento do capitalismo. Lisboa: Editorial Presença, 1985 Projecto, cit., p.87.

¹⁰CABRAL, Gilberto Flores. O utopista e a autopista: Os viadutos sinuosos habitáveis de Le Corbusier e suas origens brasileiras. (1929-1936) In Arqtexto. Porto Alegre. UFRGS. Faculdade de Arquitetura/PROPAR, n.9, 2006, p.62-63.

¹¹ FRAMPTON, Kenneth. Le Corbusier. Paris: Éd. Hazan, 1997, p.87-88.

Mas, como coloca Bendicht, os viadutos também representavam a síntese de uma longa pesquisa tipológica, arquitetônica e urbanística corbusiana anterior. Neles vê-se o imóvel habitacional em altura, mas de crescimento horizontal contínuo “potencialmente infinito”, como os “redents” das “villes” utópicas dos anos vinte, que absorviam parte das funções urbanas e guardavam certa liberdade em relação ao sistema viário e as quadras. Também refletem a busca incessante em criar “terrenos no ar”, como os terraços ajardinados e ensolarados elevados dos prédios “alveolares”, dentro do conceito de cidade jardim vertical. Os cinco pontos estão presentes nos viadutos, grandes estruturas independentes, sobre pilotis, embora em escala sem precedentes e com o terraço jardim superior substituído por uma via expressa.

Le Corbusier, como nunca, estabeleceu uma síntese máxima em vários níveis, tentando superar os paradoxos entre natureza e construção, racionalismo e pitoresco, entre os sistemas estáticos e o movimento urbano. Como colocou Giorgio Ciucci, os viadutos representavam *“encontro entre a abstração da teoria e o concreto da realidade: [neles] o pensamento moderno se acha confrontado à tradição e à história, a civilização maquinista ao eterno da natureza, da racionalidade, da sensualidade”*¹².

Os viadutos franqueavam o hiato projetual entre o imóvel isolado e as malhas urbanas, entre arquitetura e urbanismo, permitindo a flexibilidade e a variedade em cada célula, mas mantendo a unicidade do conjunto maior da mega-estrutura. Le Corbusier, como coloca Bendicht,¹³ propôs a síntese completa entre as instâncias de cidade e construção e, por conseqüência, a fusão entre sistemas técnicos infra-estruturais urbanos e a habitação, domínios que antes ele buscava separar analiticamente. Le Corbusier explicou: *“...são os arquitetos que vêm em socorro do urbanistas para criar grandes circulações de automóveis, auto estradas em grande altura em cima do solo”*¹⁴ isto é, fundem-se os âmbitos do urbanismo “bidimensional” e da “arquitetura” ao transformar-se a cidade em um objeto tri-dimensional passível de tratamento arquitetônico. Para ele, conforme afirmou na conferência “Prolongamento dos Serviços Públicos” o conceito de infra-estrutura e serviços urbanos, normalmente

¹² CIUCCI, Giorgio. CIAM: la poésie en casier. In: LUCAN, Jacques (org.). *Le Corbusier, une encyclopédie*. Paris: Éd. du Centre Pompidou, 1987, p.90.

¹³ WEBER, Bendicht A arquitetura de um viaduto. In: TSIOMIS, Yannis (coord.). *Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998, p.64-68.

¹⁴ LE CORBUSIER. Conferência “A moradia como prolongamento dos serviços públicos”, realizada em 10/08/1936, no Rio de Janeiro. In: BARDI, Pietro Maria. *Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil*. São Paulo: Nobel, 1984.

adstrito à expansão planar da cidade, deveria se expandir verticalmente com a construção da mega-estrutura.

Le Corbusier no Rio descreveu o que denominou sua “reforma celular” do Rio iniciando pela habitação ideal confrontando a paisagem, em uma prosa carregada de lirismo descritivo, onde destacou “ *a linda vegetação, ...espetáculo incomparável ... beleza radiosa...*” considerando-as “*...patrimônio público.*” A solução preconizada é o “*urbanismo vertical*”, que cria “*jardins suspensos*” e liberando o solo através de pilotis gigantescos, e realizando “*...a organização dos serviços comuns e a tomada de posse do espaço pela altura*”,¹⁵ suportando as habitações ordenadas em células “empilhadas” na macro-estrutura.

Ele explicava:

“Sobreponho a esta habitação uma auto estrada que conduzo até as praias de Copacabana...”, completando “*...Esta habitação insere-se num ambiente magnífico para dar suporte a esta auto estrada que no Rio poderá seguir de morro a morro ...*”. O sistema de auto estradas *ligaria “lugares úteis”* permitindo “*...tomar, pelas técnicas modernas, posse desta imensa paisagem e, de baía em baía, criando grandes viadutos que servirão de vias de comunicação unindo um ponto ao outro...*”¹⁶

Os viadutos tiveram muitas variantes, mas pode-se definir basicamente a sua materialidade como uma macroestrutura de concreto armado de crescimento modular contínuo de 100 metros de altura, encimada por uma estrada de veículos leves acessada por rampas ou elevadores veiculares, podendo atingir extensão de dezenas de quilômetros. A transição ao solo se daria através de pilotis, deixando um pavimento livre de aproximadamente 40 metros de altura, minimizando a interferência na cidade existente e permitindo a circulação de veículos pesados ou áreas verdes e livres no térreo. Na estrutura eram criados “terrenos no ar”, com aproximadamente 6 metros de altura ou dois pés direitos, a serem preenchidos com habitações e circulações de pedestres além de áreas de lazer, comércio e serviços. Estas circulações se abririam como terraços ajardinados, privilegiando a vista, insolação e aeração natural. A estrutura gigantesca em concreto comportaria grandes vãos entre pilares, baseando-se em técnicas desenvolvidas para pontes e obras viárias em concreto armado, como arcos abatidos e possivelmente protensão, evocando Maillart ou Freyssinet. As lajes

¹⁵ LE CORBUSIER. Conferência “A moradia como prolongamento dos serviços públicos”, realizada em 10/08/1936, no Rio de Janeiro. In: BARDI, Pietro Maria. Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1984, p.162.

¹⁶ LE CORBUSIER. *ibid.* p.162.

planas poderiam assumir formas típicas de tabuleiros de pontes, criando canais horizontais e verticais para dutos e redes infra-estruturais além de gigantescos elevadores veiculares.

Os viadutos constituem-se em verdadeira celebração do concreto armado explorando os extremos de suas potencialidades técnicas e plásticas. Permitem os grandes vãos necessários a intervir o mínimo na cidade existente e a repetição modular potencialmente ilimitada. Por outro lado apresentam a aparência de continuidade inconsútil e a liberdade formal de sua implantação em curvas suaves com grande liberdade direcional, adaptando-se sutilmente ao sítio.

Do ponto de vista construtivo e estrutural, o outro importante material moderno, o aço, em seus diversos sistemas disponíveis poderia permitir um desempenho similar ao do concreto armado em uma aplicação em prédios como os viadutos corbusianos ou os prédios curvos de Reidy. Estruturas em aço são especialmente adequadas à construção em série de peças e módulos repetitivos. Por outro lado, a técnica de chapas dobradas e soldadas, como na construção naval, pode produzir curvas complexas ensejando liberdade formal. Mas a construção civil convencional em aço sempre será limitada à agregação de um número de peças geralmente padronizadas e com dimensões limitadas a serem compostas através da união e solidarização por solda, parafusos, rebites e conectores diversos, não oferecendo a continuidade aparente do concreto, nem superfícies curvas sutis. A forma obtida pelo concreto é, em última análise, somente limitada pela fôrma, sendo interrompida por descontinuidades pouco visíveis (juntas de dilatação, hiatos construtivos). Assim, os viadutos foram ideados especificamente em concreto armado, material essencial para a realização de sua promessa plástica e funcional.

O esquema e as visões cariocas de LC em 36 iriam de forma genérica influenciar um plano geral de Reidy para o Rio. Como já vimos, Reidy articulava vários de seus projetos em um todo coerente, um grande esquema urbanístico para a cidade cujos componentes principais eram os aterros, a renovação do centro urbano e os conjuntos habitacionais, cabendo entender cada um desses elementos em sua significação.

O novo centro

O estudo de urbanização da área resultante do desmonte do morro de Santo Antônio, de 1948¹⁷, definia o anteprojeto não construído de um novo centro para o Rio. Incluía, basicamente, usos institucionais, administrativos, comerciais e habitacionais e

¹⁷REIDY, Affonso Eduardo. Estudo de urbanização da área resultante do desmonte do morro de Santo Antônio. In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000, p.118 et seq.

situava-se em um novo grande cruzamento viário em via elevada, paralelo à Avenida Rio Branco, que conectaria as vias dos novos aterros com o eixo a elas ortogonal da Avenida Presidente Vargas. Assim, constituía-se a lógica corbusiana de um grande cruzamento no centro carioca, expresso nos esquemas cariocas de 1936.

A morfologia urbana proposta buscava definir espaços públicos significativos e utilizava os tipos corbusianos das “villes” utópicas, como grandes placas verticais de 30 pisos, destinadas a escritórios, um grande “redent” habitacional e construções mais baixas e horizontais variadas, formando circulações cobertas junto a grandes esplanadas e abrigando comércio. O centro municipal, um complexo dentro do conjunto, abrigaria a prefeitura e diversas outras funções públicas e culturais, como biblioteca, auditórios e teatro municipal, aproximando-se de grandes equipamentos corbusianos, como o “mundaneum”. Une volumes diferenciados adequados a suas funções precípuas, articulados por estruturas contínuas horizontais, formando reentrâncias em forma de praças. Incluía um museu da cidade na forma do “Musée de Croissance Illimitée”, ou “Musée de la Connaissance” de Le Corbusier, cujo nome é citado em planta, de forma explícita¹⁸.

Reidy, em sua modéstia característica, reconheceu em carta a Le Corbusier a influência deste último em seu projeto do novo centro carioca:

*“o novo plano (da área do desmonte do morro Santo Antonio), que é uma aplicação no caso concreto do Rio, das idéias que lhe são próprias (próprias a Le Corbusier), teve que se conformar a limitações econômicas e administrativas, sem falar nas minhas próprias limitações pessoais”*¹⁹

Le Corbusier respondia:

*“No que diz respeito ao morro de Santo Antonio, você me deixa com água na boca. Esforça-se para que se construa o meu museu. Agradeço-lhe, e estou plenamente de acordo em fazê-lo se julgar útil...”*²⁰

A partir daí Le Corbusier, em suas típicas imodéstia e sofreguidão por trabalho, dizia desejar poder “... ajudar (...) a dar ao conjunto uma harmonia perfeita”, e arrematava: “ficarei feliz em poder fazer com que vocês se beneficiem um pouco de minha experiência”²¹.

¹⁸ Ibid., p.122.

¹⁹ Carta de Reidy a Le Corbusier. Rio, 6 de abril de 1949. In: SANTOS et al., op.cit., p. 194-195.

²⁰ Carta de Le Corbusier a Reidy. Paris, 14 de abril de 1949. In:ibid., p.195-196.

²¹ ibid.

Referindo-se explicitamente a temáticas e formas corbusianas, o projeto criava uma trama urbana “ex-novo”, promovendo a preservação museológica dos arcos da Lapa, neste sentido aproximando-se do “Plan Voisin”, quando este preservava poucos monumentos na área central de Paris. Mas Reidy, ao contrário de Le Corbusier, naquele projeto não propunha a destruição de um patrimônio construído, pois contava com a área liberada pelo desmonte. Diferentemente da visão corbusiana para o Rio em 36, agora eram grandes vias, e não viadutos habitáveis, que convergiam ao centro.

Os aterros

Os aterros da orla da baía da Guanabara, junto aos bairros Glória e Flamengo, no Rio de Janeiro, realizados sob a liderança de Reidy, objetivavam criar um grande parque recreativo e melhorar a circulação entre a zona sul e o centro da cidade, criando faixas viárias expressas, dentro da doutrina da “cidade jardim vertical”.

Respeitadas as diferenças em função e forma, nos aterros repetiam-se as lógicas das “corniches” litorâneas pré-existentes de Pereira Passos, admiradas por Le Corbusier, pois replicavam, em suas vias, novas praias, e nas linhas paisagísticas de Burle Marx, as curvas originais da costa da baía, embora em arcos mais amplos e suaves.²² Os parques seguiam algumas diretrizes gerais dos viadutos corbusianos, conectando a cidade “às praias oceânicas”, formando canais de tráfego rápido e estabelecendo uma forte relação entre o natural e o construído. Mas o faziam através de uma inversão importante, pois enquanto o viaduto habitável era construção, o aterro era “vazio”, tratado como fundo universal da cidade modernista, junto à massa edificada da cidade existente.

A idéia corbusiana de cidade-jardim vertical, na situação concreta do Rio, seria parcialmente resgatada pelos parques contíguos à massa edificada ao longo da baía. A separação tráfego/pedestres, princípio essencial da cidade modernista, se realizava no parque através de seis passarelas e seis passagens subterrâneas. Além das atividades da cultura física tão próximas ao ideal corbusiano de vida social, o parque incorporava ou conectava equipamentos ícones da modernidade, o crucial aeroporto e a simbólica presença do monumento à própria arte moderna, o Museu de Arte Moderna, projeto de Reidy, aproximadamente na área originalmente escolhida por Le Corbusier para o grande gesto do MES, a praia de Santa Luzia²³.

²²Le Corbusier foi convidado a participar dos trabalhos, mas as tratativas se interromperam bruscamente, devido a legislação profissional brasileira ou indisponibilidade de verbas.

²³O projeto de Reidy para o parque, com paisagismo de Burle Marx, previa: o Museu de Arte Moderna, o *playground* da Viúva (Museu Carmem Miranda), *playground* do Flamengo, coreto, pista de dança (todos projetos de Reidy),

Reidy realizava nas passarelas de pedestres do parque, campo então pouco contumaz da atuação arquitetônica, um experimento exemplar de síntese estético – técnica em concreto armado. A passarela em frente ao Museu de Arte Moderna, constituía-se em arco de curva abatido, assentada sobre taludes suaves, configurando, com sua qualidade plástica, um marco da paisagem e demonstrando compreensão profunda da ergonomia da circulação de pedestres. Rubem Braga celebrou a obra em crônica:

Aquela ponte lançada sobre a pista em frente ao Museu de Arte Moderna é uma das coisas mais belas do Rio. A gente vê que é possível fazer poesia com cimento; e entende que a linha reta é irmã gêmea da linha curva; e que o cálculo mais sábio pode resultar na maior emoção de simplicidade²⁴.

Os conjuntos habitacionais

Se o centro urbano foi a aplicação corbusiana mais direta, no outro extremo, o sonho do viaduto, ou seus traços gerais, devidamente conduzidos à lucidez e ao possível, podem ser vistos em três projetos de conjuntos habitacionais exemplares, situados na interseção entre arquitetura e urbanismo. Os conjuntos Pedregulho, Gávea e o não-construído Catacumbas, guardam fortes referências à forma geral do viaduto corbusiano, destituído de suas conotações utopizantes e levados à escala do factível em uma experimentação em soluções de habitação de baixa renda para o Rio.

As curvas sinuosas dos prédios lineares preponderantes, acompanhando as topografias caprichosas dos terrenos, guardam dos viadutos habitáveis a relação com a natureza, a metáfora da “continuidade infinita” e, de certo modo, a fusão de circular e habitar. Mas, evidentemente, são releituras profundas, afastam-se radicalmente do modelo em dimensão e contenção. Os viadutos, neste caso, atuam como “referência imaginária” e não projetual ou morfológica.

O conjunto habitacional do Pedregulho, destinado aos funcionários municipais de baixa renda, teve seu programa estabelecido após longos estudos sociológicos sobre os futuros usuários, definindo-se os edifícios necessários, o número e característica dos apartamentos. Como afirmou Bruand, Reidy aplicava o rigor metodológico corbusiano, mas se destacava pelo “..*caráter essencialmente prático (...), que preferia,*

restaurante do morro da Viúva (projeto de Jorge Moreira, não executado), teatro de marionetes (projeto de Carlos Carvalho), monumento ao soldado desconhecido (projeto de Marcos Konder), além de quadras esportivas, áreas para piqueniques, pista de aerodelismo, áreas para exposição, praia, vestiários e sanitários.

²⁴BRAGA, Rubem. Crônica. In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000, p.138.

em vez de especulações grandiosas um tanto utópicas, um resultado relativamente limitado imediato”²⁵.

O conjunto ocupa um terreno de aproximadamente 5 hectares, apresentando topografia acidentada e diferenças de nível de até 50 metros, com uma vista espetacular em sua parte alta. O projeto compunha-se de quatro blocos de apartamentos, destinados a abrigar 478 famílias em unidades que variavam entre conjugado e quatro quartos, tipo dúplex, um deles nunca tendo sido construído. Incluía uma escola, ginásio, piscina, lavanderia, mercado e centro de saúde, aproximando-se do conceito de unidade de vizinhança, e das tradicionais noções modernistas de habitat, que inclui uma gama de serviços e equipamentos coletivos. Dentro do espírito corbusiano da “architecture synthèse des arts”, são incorporadas painéis de Burle Marx e Portinari.

Os equipamentos coletivos ocupam uma posição central, no conjunto, como elementos emblemáticos no âmbito de uma reforma social desejada, adotando uma arquitetura expressiva e diferenciada baseada em formas mais livres e distintivas em concreto armado. Aqui percebe-se nitidamente a lógica de Reidy no estabelecimento de uma correlação clara e legível entre forma e função e enfatizando seu caráter excepcional, centralidade e importância social. Como afirma Bruand, neles Reidy, utilizando formas mais livres e protagonistas, com soluções variadas, particularmente de cobertura constituída por abóbadas em arco em concreto armado.

Os prédios especificamente habitacionais são o bloco sinuoso (bloco A), o mais conhecido e importante do conjunto, e os blocos residenciais menores B1 e B2. Estes últimos, ambos prismas retangulares de cerca de 80 metros de extensão, têm quatro andares e 28 unidades dúplex de três quartos, destinados a atender famílias maiores, Implantados no sopé da elevação, onde se ergue o grande bloco A. Aqui se repetem nas fachadas elementos compositivos comuns como os elementos vazados, se alternando com as faixas contínuas de peitoris e janelas, numa seqüência de cheios e vazios. As escadas em espiral, separadas do corpo principal, configuram uma solução plástica e funcional, pois permitem, graças à distribuição em dúplex, estabelecer apenas duas galerias de circulação para quatro pavimentos.

A topografia local e a importância dada à visão da Baía desde as habitações definem o partido do imenso bloco principal de apartamentos (bloco A) com sete pavimentos sobre *pilotis*, 272 unidades e 260 metros de comprimento, numa forma sinuosa que acompanha o relevo acentuado do sítio.

²⁵ BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1991, p.225.

A implantação no flanco do declive, seguindo, em planta, aproximadamente suas linhas de nível, imita a lógica dos viadutos corbusianos na sua relação com o relevo carioca, mas em escala muito menor. O partido permitiu a entrada pela encosta, a partir do terceiro pavimento, eliminando-se assim a necessidade de elevadores, evocando a solução que Le Corbusier relacionava ao precedente dos barracos favelados. Em 29, ele conheceu as favelas cariocas e lá descobriu as ‘casas dos homens.’²⁶, o barraco primordial dos “negros”, afirmando, dentro de sua peculiar “psicofisiologia” que o ato de ver a bela paisagem os tornava selvagens “puros” rousseauianos:

“(...)O negro faz sua casa sempre a pique, empoleirada sobre pilotis na parte da frente, a porta do lado de trás, do lado da colina; do alto das ‘Favelas’ vê-se sempre o mar, a baía, os portos, as ilhas, o oceano, as montanhas, o estuário”²⁷.

Reidy afirmou, menos liricamente: *“Há problemas que são mais fáceis de resolver num morro que numa superfície plana. O da vista, a ausência de elevador, etc.”²⁸* Alguns dos princípios corbusianos “clássicos” são citados por Reidy para a concepção de Catacumbas, aplicáveis à tipologia inaugurada em Pedregulho:

[...] no plano geral, foi observado o princípio de absoluta separação de pedestres e veículos;

as construções sobre pilotis, além de proporcionarem áreas abrigadas para crianças brincarem fora dos corredores de circulação, asseguram uma perfeita ventilação de todo o conjunto;

foram adotados diversos dispositivos corretores do excesso de insolação e procurou-se, sempre que possível, assegurar a ventilação transversal²⁹.

O pavimento de acesso do bloco A forma um grande rasgo em altura intermediária que constitui uma galeria de circulação coletiva aberta e play-ground coberto, sendo compartimentado apenas parcialmente por uma escola maternal, jardim de infância, serviço social e administração. O pavimento aberto lembra tanto o caráter circulatório dos viadutos, permitindo o acesso livre de pedestres, quanto a sua abertura a paisagem, tendo Reidy destacado que dali se teria “belíssima vista panorâmica”³⁰ Ao

²⁶LE CORBUSIER. Prólogo americano. In: SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Tesele/Projeto, 1987. p.79.

²⁷LE CORBUSIER. Corolário Brasileiro. In:ibid, p.88.

²⁸JEAN, Yvonne. Conjunto residencial das Catacumbas (Correio da Manhã, 1951; reportagem). In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000, p.104.

²⁹REIDY e PORTINHO, op.cit., p.87.

³⁰Ibid.p.84

absorver funções quase urbanas, o bloco evoca, ainda que limitadamente o imóvel gigante e autônomo corbusiano.

As unidades residenciais de um compartimento, abaixo do pavimento intermediário e, acima deste, duas linhas de dúplex superpostos. Esta distribuição é legível, especialmente, na fachada posterior, que alterna faixas em concreto, fitas de aberturas, o grande rasgo aberto e vedações em elementos vazados cerâmicos aplicados às circulações, todos reforçando a horizontalidade do conjunto. Como observa Bruand, aqui aparece a influência de Lucio Costa: *“o papel decisivo dos painéis de elementos vazados, a retomada das aberturas quadradas dispostas no centro da maioria deles, o caráter de distinção dessa frente posterior”*³¹. Mas, nesse caso, a alternância entre cheios e vazios, luz e sombra da fachada posterior, reforçando a linearidade do bloco, demonstram a aguda correlação entre estética e funcionalidade em Reidy.

A estrutura do bloco é elegante em sua simplicidade conceitual, sendo constituída pela repetição de um módulo transversal de vão único, com balanços co-laterais simétricos, dimensionados em suas relações recíprocas de forma a máxima otimização estrutural. Os vãos constantes determinam duas linhas longitudinais e paralelas de colunas recuadas de seção elíptica que se desenvolvem ao longo de todo o prédio, curvando-se de forma a acompanhar aproximadamente o relevo do sítio, sendo a curva convexa na fachada anterior. A curvatura é obtida pela inflexão gradual das linhas transversais, o que determina paredes duplas que assumem a forma de “cunhas” em planta, sendo a porção externa mais espessa utilizada em alguns casos como armários embutidos ou como passagem de pilares. As unidades residenciais, se inserem duas a duas nos vãos da estrutura principal, estabelecendo-se uma diferenciação conceitual entre estrutura suporte e células, evocando conceitos dos viadutos corbusianos.

A fórmula geral dos prédios sinuosos experimentada no Pedregulho foi adotada por Reidy em outros conjuntos do Departamento de Habitação Popular da Prefeitura carioca, evidenciando a intenção de desenvolvimento de uma solução “tipo” para a sub-habitação no Rio, em terrenos acidentados. Em 1951, Reidy projetou um conjunto habitacional, nunca construído, localizado junto à lagoa Rodrigo de Freitas, visando alojar a população da favela da Catacumba, proporcionando novas moradias “in loco” e de qualidade. Dentro da mesma idéia, Reidy projetou, em 1952, o conjunto da

³¹ BRUAND, op.cit., p.231

Gávea (Conjunto Residencial Marquês de São Vicente)³². De todo o projeto, somente o bloco sinuoso foi construído, representando um experimento em concreto armado, comportando soluções como um grande arco parabólico sobre uma depressão do sítio e pilares em “v” em um pavimento de transição, reafirmando tanto a idéia de desenvolvimento de um tipo, quanto o desenvolvimento de grandes estruturas em concreto assimilando soluções de obras de arte viárias. As dificuldades importantes de implantação, incluindo a passagem não prevista de uma via abaixo do bloco, dão a este conjunto um resultado arquitetônico menos significativo que Pedregulho.

Os conjuntos de Reidy eram iniciativas visando passar da utopia à realidade, reinterpretação do imaginário de Le Corbusier em termos de programas e projeto reais, adequação magistral a condicionantes econômicos, sociais e técnicos precisos. Mas conservaram uma relação com a proposição original, quase única em toda a arquitetura e urbanismo modernistas. Isso não equivale dizer que Reidy foi mero tradutor, pois sua arquitetura demonstrou não só excelência na aplicação de um modelo, mas uma criativa e radical re-semantização plástica e programática das propostas corbusianas. Reidy enfrentou com rigor as visões e raciocínios corbusianos sobre a relação entre construção e “sítio” natural, entre natureza exuberante e modelo geométrico maquinista, que tinham vindo à mente do mestre frente à epifania carioca. Ele soube extrair das reflexões corbusianas o teor concreto e definido que elas carregavam, conservando traços essenciais da poética também nelas implícita.

Aqui se encontravam todas as temáticas enunciadas em 1936, em linguagem técnica objetiva e contida, destituída do flamejante apelo utópico ou dos excessos retóricos e conotações metafísicas do discurso corbusiano: a importância do sítio caprichoso e da natureza exuberante, a visão da natureza como positividade fundamental, a relação destes com o sistema viário, que garantiria a acessibilidade plena da era maquinista, os condensadores sociais corbusianos, o ciclo diário das atividades humanas como ponto de referência programático, a necessidade do lazer como prática social essencial³³.

Como assinala Bruand:

³²Destinando-se pessoas deslocadas de favelas em áreas centrais, o projeto previa um bloco sinuoso, à maneira do Pedregulho e sete blocos retangulares, num total de 748 apartamentos, além de escola primária, capela, centro de saúde, lavanderia, comércio, creche, teatro de arena.

³³Em sua visita ao Brasil, em 1954, Max Bill, crítico contumaz da arquitetura brasileira modernista, traduziu o que era a opinião da crítica arquitetônica internacional: “*Considero esse belo conjunto como um notável êxito, não somente de arquitetura, mas ao mesmo tempo de urbanismo, e de todos os problemas sociais. Para mim, Pedregulho é o mais importante exemplo neste domínio e eu estaria contente se na Suíça existissem muitas realizações como esta. (...) amanhã mesmo, se alguém me convidasse, eu me mudaria com grande prazer para tão confortáveis apartamentos*” (BONDUKI, Nabil. A habitação social alavanca a carreira de Reidy. In: BONDUKI, Nabil (org.). Afonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000,p.18).

Fruto de uma concepção realista a curto prazo, da aplicação comedida e plena de bom senso de princípios teóricos anteriormente enunciados, a unidade residencial de Pedregulho talvez não fosse revolucionária no plano das idéias, mas sem dúvida alguma tratava-se de uma tentativa que assumia proporções de um verdadeiro manifesto e situava-se na mesma linha de pensamento do mestre franco-suíço. Também a concepção arquitetônica está orientada pelo espírito de classificação sistemática deste. Cada obra é definida por um volume simples, determinado, num conjunto nitidamente dividido em grandes categorias, onde o aspecto formal acusa a diferença de funções: o paralelepípedo é reservado aos prédios residenciais, o prisma trapezoidal, simples ou composto, aos edifícios públicos essenciais, enquanto a utilização da abóbada é limitada às construções esportivas. Contudo, embora a inspiração teórica e o método sejam indubitavelmente fruto do racionalismo de Le Corbusier, o vocabulário plástico, embora não renegue uma ascendência idêntica, decorre mais diretamente daquele que Niemeyer elaborou na Pampulha³⁴.

Lucio Costa afirmaria sobre o Pedregulho, referindo-se a este como solução exemplar da habitação popular modernista enfrentando a natureza, inspirada pelos viadutos:

Dominados pela linha sinuosa do corpo principal que se estende à feição da encosta, vazado à meia altura (tal como sugeriu Le Corbusier, em 1931, para Argel), os demais elementos do conjunto foram sabiamente dispostos no espaço arborizado, entabulando-se assim entre as várias formas desiguais que o constituem o diálogo plástico necessário ao convívio harmônico, que a isto se reduz a arquitetura, por cuja graça um programa estritamente utilitário e funcional, como o da habitação popular, se transmuta em beleza, adquirindo sentido urbanístico e monumental. Monumentalidade prenunciadora de uma nova era, de maior equilíbrio, mais senso comum e lucidez³⁵.

Desse modo, os blocos serpenteantes de Reidy fizeram valer o caráter modelar de uma solução proposta por Le Corbusier, em outra escala e sem o radicalismo original, abstraindo seus princípios e adaptando-os a uma realidade urbana mais fragmentária e concreta. O limite paradoxal entre natureza e construção, ao mesmo tempo celebrando e confrontando a natureza e a paisagem, a valorização da linearidade e da circulação contínua, ali permanecem enquanto princípio conceitual e imagem. Como

³⁴BRUAND, op.cit., p.225.

³⁵ COSTA, Lucio. Relato pessoal. In: COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1997, p.204.

assinalou Tafuri³⁶, Le Corbusier abriu mão de parte desses princípios em sua própria “Unité”, que desiste da sua promessa de crescimento ilimitado e linear, aceitando o fim do sonho de uma nova era antes considerada iminente e a fragmentação inexorável da cidade e da vida modernas.

Nesse sentido, o rigoroso Reidy conservou ainda algo, mesmo que em dimensões reduzidas e em terrenos dispersos, do sonho do mestre franco-suíço, além do que ele mesmo iria realizar. Mais que isso, demonstrou a viabilidade e adequação dos grandes imóveis lineares sinuosos a um programa de habitação social, comprovando suas potencialidades em termos de uma adaptação a sítios de topografia complexa e conservando algo de sua plástica instigante. Reidy celebrou, a seu modo contido, a promessa de explosão plástica dos viadutos sinuosos e seus conjuntos poderiam ser lidos como sinédoque ou expressão antonomástica, no sentido de que uma construção particular e localizada representa o todo da proposta corbusiana dos viadutos cariocas de 1929 e 1936.

Reidy acompanhou o mestre e pareceu mimetizar a poética das grandes proposições corbusianas, mas sua experimentação técnica e, em particular, a virtuosa aplicação do concreto armado, aliadas à sua forte compreensão do urbano, o fizeram extrair da utopia a realidade, levando ao domínio do possível projetos de outro modo fadados ao domínio do improvável.

³⁶TAFURI, Manfredo. Machine et mémoire: la ville dans l'oeuvre de Le Corbusier. In: LUCAN, Jacques (org.). Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Éd. du Centre Pompidou, 1987, p.466.

Referências

BARDI, Pietro Maria. Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1984.

WEBER, Bendicht A arquitetura de um viaduto. In: TSIOMIS, Yannis (coord.). Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998.

BONDUKI, Nabil. A habitação social alavanca a carreira de Reidy. In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000.

BRAGA, Rubem. Crônica. In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1991.

BURLE MARX, Roberto. Os jardins do museu. In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000.

CABRAL, Gilberto Flores. O utopista e a autopista: Os viadutos sinuosos habitáveis de Le Corbusier e suas origens brasileiras. (1929-1936) In Arqtexto. Porto Alegre. UFRGS. Faculdade de Arquitetura/PROPAR, n.9, 2006.

CAIXETA, Eline Maria M.P. Uma arquitetura paera a cidade: a obra de Affonso Eduardo Reidy. In Arqtexto. Porto Alegre. UFRGS. Faculdade de Arquitetura/PROPAR, n.2, 2002.

CIUCCI, Giorgio. CIAM: la poésie en casier. In: LUCAN, Jacques (org.). Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Éd. du Centre Pompidou, 1987.p.90.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Le Corbusier: os riscos brasileiros de 1936. In: TSIOMIS, Yannis (coord.). Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998.

COSTA, Lucio. Razões da nova arquitetura. In: Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.

COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.

FRAMPTON, Kenneth. Le Corbusier. Paris: Éd. Hazan, 1997.

JEAN, Yvonne. Conjunto residencial das Catacumbas (Correio da Manhã, 1951; reportagem). In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000.

LE CORBUSIER. Conferência "O lazer como ocupação da civilização das máquinas", realizada em 7/08/1936, no Rio de Janeiro. In: BARDI, Pietro Maria. Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1984. Também In: TSIOMIS, Yannis (coord.). Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998

LE CORBUSIER. Conferência "A moradia como prolongamento dos serviços públicos", realizada em 10/08/1936, no Rio de Janeiro. In: BARDI, Pietro Maria. Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1984. Também In: TSIOMIS, Yannis (coord.). Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998

LE CORBUSIER. Corolário brasileiro. In: SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Tessela:/Projeto, 1987.

LE CORBUSIER. Prólogo americano. In: SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Tessela:/Projeto, 1987.

LE CORBUSIER. Urbanismo. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

LUCAN, Jacques (org.). Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Centre George Pompidou, 1988.

McLEOD, Mary. L'appel de la Méditerranée (extraído de artigo: Le Corbusier in Argel. Oppositions n.19-20, 1980). In: LUCAN, Jacques (org.). Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Éd. du Centre Pompidou, 1987.

MINDLIN, Henrique. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

PORTINHO, Carmem. Por toda minha vida. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1999.

REIDY, Affonso Eduardo. Estudo de urbanização da área resultante do desmonte do morro de Santo Antônio. In: BONDUKI, Nabil (org.) Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000.

REIDY, Affonso Eduardo; PORTINHO, Carmem. Conjunto residencial Pedregulho. In: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Tessela/Projeto, 1987.

TAFURI, Manfredo. Machine et mémoire: la ville dans l'oeuvre de Le Corbusier. In: LUCAN, Jacques (org.). Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Éd. du Centre Pompidou, 1987.

TAFURI, Manfredo. Projecto e utopia. arquitetura e desenvolvimento do capitalismo. Lisboa: Editorial Presença, 1985.

TSIOMIS, Yannis (coord.). Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de

Janeiro, 1998.

TSIOMIS, Yannis Da utopia e da realidade da paisagem. In: TSIOMIS, Yannis (coord.).
Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929, 1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e
Urbanismo do Rio de Janeiro/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998.